

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Хашимова Азиза Алишеровна

Мирзо Улугбекский район г. Ташкента

Директор СОШ № 382

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14699295>

Аннотация: В данной статье проанализирована роль цифровых образовательных технологий в формировании социальных компетенций учащихся начальных классов, вопросы формирования социальных компетенций учащихся с помощью этих инструментов. Выделены понятие социальной компетентности и методы ее развития.

Ключевые слова: образовательные инструменты, социальная компетентность, цифровое обучение, начальный класс, урок, образование.

Содержание проводимых в нашей стране коренных реформ направлено на воспитание подрастающего поколения как духовно зрелого, интеллектуально одаренного поколения. Реформы в политической, социально-экономической, духовной сферах, проводимые с целью укрепления независимости, предусматривают построение демократического и гражданского общества, защищающего права и свободы человека. Важнейшим ресурсом в развитии и прогрессе развития общества является его будущее поколение. По этой причине внедрение современных систем обучения в систему образования является важной задачей.

Технологии в образовании относятся к использованию цифровых инструментов и технологий для улучшения преподавания и обучения. Примеры включают использование компьютеров, интернета, программных приложений, онлайн-платформ и других цифровых ресурсов для предоставления образовательного контента, облегчения общения между учащимися и учителями, обеспечения интерактивного обучения и поддержки административных задач в учебных заведениях. Цифровые технологии также играют важную роль в формировании социальных компетенций младших школьников.

Социальная компетентность включает в себя такие вещи, как работа в команде, общение в команде и четкое выражение своего мнения, сотрудничество в решении проблем и поддержание взаимного уважения и культуры. Сегодня важное значение приобретает внедрение в них

критериев оценки навыков социальной активности, интегрируемых в международные оценочные программы. В условиях модернизации образования в Узбекистане важным является подготовка профессиональных кадров, развитие профессиональной мотивации, компетентности выпускников высших учебных заведений педагогического профиля. Социальная компетентность выражает чувство сопричастности и участия в событии или явлении, процессах, происходящих в обществе. Стремление к росту профессионального статуса также является отраслью социальной компетентности. Социально-психологическая компетентность важна для управления системой образования. Тот факт, что компетентность означает что-то вроде “тот, кто имеет опыт”, “тот, кто хорошо знает”, часто объясняется в старой литературе. В настоящее время под компетентностью понимается владение тем, как человек ведет себя в ситуациях, возникающих в процессе обучения, в неожиданных ситуациях, способность к общению, способность ориентироваться в последовательно развивающихся и сложных процессах. Социальные компетенции необходимы для успешной адаптации учащихся в обществе и их будущего самовыражения в различных сферах.

Общая задача работников системы образования-кардинально реформировать систему образования, очистить ее от остатков прошлого и поднять до уровня развитых демократий, подготовить высококвалифицированные кадры, отвечающие высоким духовно-нравственным требованиям к процветанию общества. Теоретико-методологическое вооружение учебно – воспитательной системы, направленное на всестороннее развитие личности-определено сегодня как главная цель педагогической науки.

В нашей стране проводятся научно-методические исследования, направленные на совершенствование профессиональной деятельности, компетенций педагогов-педагогов. В частности, ученый-педагог Республики Узбекистан М.В.Бекмуродов указал, что компетентность определяется как способность специалиста мобилизовать обобщенные способы своих знаний, умений и действий. Базовые компетенции обеспечивают универсальность педагога-специалиста и поэтому не могут быть глубоко специализированными. Свои компетенции специалист проявляет только в своей деятельности, в конкретной ситуации. С другой

стороны, компетенции, которые не были продемонстрированы, будут существовать как потенциальные возможности[1].

Наряду с формированием социальных компетенций, одной из наших основных задач в настоящее время является обучение учащихся эффективному применению приобретенных ими навыков в ситуациях, возникающих в их личной, профессиональной и социальной жизни, самостоятельный поиск необходимой информации, относящейся к науке, умение в результате анализа различать материалы, относящиеся к повышению необходимых знаний, выделять и оценивать те, которые не предусмотрены, при возникновении проблемных ситуаций особое значение придается квалификации, дающей работу, и воспитанию в ней тех качеств, которые могут применить полученные знания в процессе повседневной жизни.

Использованная литература:

1. Toshtemirova, Saodat Abdurashidovna (2022) «THE NEED TO IMPROVE SOCIAL COMPETENCES IN FUTURE TEACHERS,» Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal: Vol. 2022 : Iss. 1 Article
2. Muslimov N.A., Abdullayeva K.M, Gaipova N.S. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini shakllantirish nazariyasi va texnologiyasi. Metodik qo'llanma Toshkent-2014 112b
3. Hasanboev J. Pedagogika fanidan izohli lug'at Toshkent-2008 149 b.
4. Tojiboyeva G.R., Pulatova D.T. Pedagogik kompetentlik: nazariya va amaliyot. academic research in educational sciences volume 1 | issue 3 | 2020 issn: 2181- 1385 scientific journal impact factor (sjif) 2020: 4.804, 209-215
5. Hayitov, A., & Yusupova, I. (2022). Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish usullari. Science and innovation, 1(B7), 1262-1267.
6. Abrorxonova, K. A., & Feruza, N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 31(2), 160-163.
7. Abrorxonova, K., & Murodova, M. (2022). FORMATION OF LINGUISTIC COMPETENCIES BASED ON THE ANALYSIS OF WORD COMBINATIONS. Science and Innovation, 1(8), 2082-2088.
8. Anvar, H. Integrated Approach to Improving Pedagogical Abilities of Future Primary Education Teachers. JournalNX, 197-201.
9. Abrorxonova, K. A. Q., & Bo'Riyeva, S. I. Q. (2023). BOSHLANG 'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING MEDIAMADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK

IMKONIYATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4), 778-782.

10. Abrorxonova, K., Rahmatova, F., & Dehqonboyev, M. (2022). TECHNOLOGY OF FORMING THE VIRTUE OF TOLERANCE IN PRIMARY CLASS STUDENTS. Science and Innovation, 1(7), 362-367.

11. Hakimov, F. (2024). THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 4(02), 164-168.

12. Khakimov, F. (2024). METHODS OF DEVELOPING CREATIVE THINKING SKILLS OF PRIMARY CLASS STUDENTS. Confrencea, 5, 89-92.

13. Abrorxonova, K., & Pirnazarova, K. (2022). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TADQIQOTCHILIK QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH. Science and innovation, 1(B8), 2089-2096.

